

ALLIUM MOTOR (MADOR PIYOZI) O'SIMLIGINING YER USTKI QISMIDAN QURUQ EKSTRAKT OLIH VA HPLC YORDAMIDA FLAVANOIDLARGA TAHLIL O'TKAZISH

Tillaboyev A.B.

Zaynutdinova G.F.

Toshkent Farmatsevtika Instituti

e-mail: tillaboyevavazbek81@gmail.com,

tel: +998993230498

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742506>

Dolzarbligi. *Allium motor* o'simligi yoki Mador piyozi Loladoshlar oilasiga mansub ikki yillik o'simlik. O'simlik tarkibidagi oqsil 30,3%, flavonoid 0,7%, fosfor 0,11%, uglevodlar 3,6% bundan tashqari vitaminlardan C, B1, B3, B6 va PP vitaminlari mavjud. O'simlikning asosan yer ustki qismi istemol qilinganligi uchun yer ustki qismidan ekstrakt olindi va HPLC yordamida ekstrakt flavanoidlarga tahlil o'tkazildi va qaysi modda aktivlik berish uchun analizga yuborildi. *Allium motor* o'simligining yer ustki qismi quyoshsiz joyda 10 kun davomida qurutildi. Bunda o'simlik o'zining 20% massasini saqlab qoldi va olingan quruq hom ashyo ikki qismga ajratildi: *Birinchi qismi:* suvda 3 marotaba ekstraksiya qilindi va quyultirildi. *Ikkinchi qismi:* 40 % li etanolda 5 marotaba ekstraksiya qilindi va spirt haydash orqali ajratib olindi. Olingan ekstraktlar purkab qurutgich ("Angydro", Daniya) uskunasi qurultildi va *birinchi qismda* hom ashyo massasiga nisbatan 1.11%, *ikkinchi qismida* hom ashyo massasiga nisbatan 12% quruq ekstraktlar olindi. Olingan ekstraktlar yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi yordamida flavanoidlarga tahlil o'tkazish uchun 3 gr dan olindi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Ekstraksiya 70 % li etanol bilan 70 – 75 °C 3 soat davomida olib borildi bunda solvent bilan ekstrakt 90:20 nisbatda 2 marta olib borildi. 1ml alikvota 9ml asetonitril bilan suyultirildi: bufer(atsetat) 70:30. Sentrifugalanadi va membranali filtr orqali filtrlanadi. Tahlil HPLC tomonidan izokratik elutsiya rejimi va diodli massiv detektor (DAD) yordamida amalga oshirildi. Mobil faza sifatida asetonitril va bufer eritmasi ishlatilgan. Spektral ma'lumotlar 200 dan 400 nm gacha bo'lgan spektral diapazonda o'rganildi. Xromatograf - Agilent Technologies 1260 Mobil faza - asetonitril - bufer eritmasi (30:70) (izokratik rejim) pH=2,92 15-20 min. In'ektsiya hajmi - 5 µl. Mobil faza tezligi - 0,75 ml / min. Xromatografik ustun - Eclipse XDB - C18. 5,0 mikron, 4,6x250 mm. Detektor - diod-matritsali detektor, to'liq uzunliklari 254, 320, 381 nm.

Xulosa. *Suvli ekstrakt* tarkibida Rutin 0.095%, Gall kislota 0.774%, Giperazid 0.77% , *Spirтли ekstrakt*da esa Rutin 1.287% , Kaempferol 0.0478%, Gall kislota 0.179%, Giperazid 1.186 , Kversetin 0.039% miqdorda chiqdi. Olingan hulosalar natijasida qaysi modda aktivlik berishini aniqlash uchun farmakologik tekshiruvga topshirildi.